

Original paper

YORDAMCHI PROEKSIYALASH USULIDA MURAKKAB CHIZMALARNI O'QISH METODIKASI

© Sh.D. Dilshodbekov¹✉

¹Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: chizma geometriya fazoviy shakllarni tekisliklarda tasvirlash va ular orasidagi pozitsion hamda metrik munosabatlarni aniqlashni o'rgatadi. Ikki ko'rinishli (gorizontal va frontal) chizmalarga asoslangan topshiriqlar ko'pincha o'quvchidan chuqur fazoviy tasavvur talab qiladi. Murakkab detallar yoki sirtlarning profil proeksiyasini aniqlash ayniqsa tajribasi kam talabalar uchun qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun yordamchi proeksiyalash usuli chizmani o'qishni soddalashtiruvchi samarali metod sifatida qo'llaniladi.

MAQSAD: yordamchi proeksiyalash usulidan foydalanib murakkab chizmalarni o'qish jarayonini yengillashtirish, fazoviy tasavvurni rivojlantirish va pozitsion hamda metrik masalalarni yechishni soddalashtirishdir. Shuningdek, ushbu usulning ta'lim jarayonidagi metodik ahamiyatini aniqlash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda chizma geometriya bo'yicha ilmiy manbalar, darsliklar va klassik geometrik apparatga oid adabiyotlar tahlil qilindi. Yordamchi proeksiyalash usuli nuqta, kesma va to'g'ri to'rtburchak misolida amaliy ravishda qo'llanib, fazoviy holatni tiklash bosqichlari ko'rsatildi. Metodik yondashuv sifatida klassik va xususiy usullarning qiyosiy tahlili amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar yordamchi proeksiyalashning murakkab shakllarning fazoviy holatini aniq tasavvur qilishga katta yordam berishini ko'rsatdi. 1-, 2- va 3-rasmlardagi misollar orqali nuqta, kesma va to'g'ri to'rtburchakning fazodagi holatini aniqlash jarayoni sezilarli darajada soddalashgani isbotlandi. Ushbu usul murakkab ko'pburchaklar va shakllar uchun ham qo'llanilishi mumkinligi aniqlanib, talabalar tomonidan masalalarni yechish tezligi va aniqligi ortgani qayd etildi. Ta'lim jarayonida bu yondashuv fazoviy tafakkurni rivojlantirib, fanga qiziqishni oshirishi kuzatildi.

XULOSA: yordamchi proeksiyalash usuli murakkab chizmalarni o'qishni yengillashtiruvchi, pozitsion va metrik masalalarni aniq yechishga yordam beruvchi samarali metod ekanligi tasdiqlandi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantiradi, vaqtni tejaydi va grafik topshiriqlarga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Mazkur metod maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida chizma geometriya fanini o'qitishda katta amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yordamchi proeksiyalash, chizma geometriya, fazoviy tasavvur, pozitsion masala, metrik masala, chizmani o'qish, grafik ta'lim.

Iqtibos uchun: Dilshodbekov Sh.D. Yordamchi proeksiyalash usulida murakkab chizmalarni o'qish metodikasi.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.76-81.

МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ СЛОЖНЫХ РИСУНКОВ МЕТОДОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

© Ш.Д. Дилшодбеков¹✉

¹Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: начертательная геометрия изучает способы отображения пространственных фигур на плоскости и определения позиционных и метрических связей между ними. Задачи, основанные только на горизонтальных и фронтальных проекциях, требуют от учащихся развитого пространственного представления. Профильная проекция сложных деталей часто вызывает затруднения у начинающих студентов, что снижает точность и скорость решения задач. Поэтому вспомогательное проецирование применяется как эффективный инструмент облегчения понимания чертежа.

ЦЕЛЬ: облегчить процесс чтения сложных чертежей посредством вспомогательного проецирования, развивая пространственное мышление учащихся и упрощая решение позиционных и метрических задач. Дополнительно изучается методическая значимость указанного подхода в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на анализе учебной и научной литературы по начертательной геометрии и классическим методам геометрического аппарата. Вспомогательное проецирование применялось на примерах точки, отрезка и прямоугольника для восстановления их пространственного положения. Проведён сравнительный анализ классических и частных методов решения графических задач.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Полученные результаты подтверждают, что вспомогательное проецирование позволяет значительно упростить визуализацию пространственного положения геометрических объектов. Рассмотренные примеры показывают, что решение задач становится более наглядным, а вероятность ошибок уменьшается. Метод эффективен и для более сложных многогранников, что способствует росту точности и скорости выполнения графических заданий. Студенты демонстрируют повышенный интерес к предмету и улучшение пространственного мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вспомогательное проецирование является действенным методом, упрощающим чтение сложных чертежей и решение позиционных и метрических задач. Подход развивает пространственные представления, экономит время и повышает качество графической подготовки обучающихся. Метод имеет практическую ценность для школ, колледжей и технических вузов.

Ключевые слова: вспомогательное проецирование, начертательная геометрия, пространственное представление, позиционная задача, метрическая задача, чтение чертежей, графическое обучение.

Для цитирования: Дилшодбеков.Ш.Д. Методика чтения сложных рисунков методом вспомогательной проекции.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 76-81.

THE TECHNIQUE OF READING COMPLEX DRAWINGS BY THE METHOD OF AUXILIARY PROJECTION

©Shoxboz D. Dilshodbekov¹✉

¹Tashkent State Transport University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: descriptive geometry teaches how to represent spatial geometric objects on a plane and determine positional and metric relationships between them. Tasks based solely on horizontal and frontal projections require strong spatial imagination, which may be challenging for beginners. Constructing profile projections of complex details often creates difficulties and reduces problem-solving efficiency. Therefore, auxiliary projection serves as a practical tool to simplify the interpretation of drawings.

AIM: the study aims to simplify the process of reading complex drawings through auxiliary projection, improve learners' spatial reasoning, and facilitate solving positional and metric problems. It also seeks to determine the educational value of this approach.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the analysis of textbooks and scientific literature in descriptive geometry and classical geometric theory. Auxiliary projection was applied to examples of a point, a segment, and a rectangle to reconstruct their spatial positions. A comparative methodological analysis of classical and specific approaches was carried out.

DISCUSSION AND RESULTS: the results demonstrate that auxiliary projection significantly improves the visualization of spatial positions of geometric forms. The examined examples show that problem solving becomes clearer and more efficient, reducing potential errors. The method is also effective for more complex polyhedral shapes, increasing both accuracy and speed. Students show enhanced spatial reasoning and greater interest in the subject.

CONCLUSION: auxiliary projection is an effective method for simplifying the reading of complex drawings and solving positional and metric problems. It develops spatial imagination, saves time, and enhances the quality of graphical training. This method is valuable for teaching descriptive geometry in schools, colleges, and technical universities.

Keywords: auxiliary projection, descriptive geometry, spatial reasoning, positional problem, metric problem, drawing interpretation, graphic education.

For citation: Shoxboz D. Dilshodbekov. (2025) 'The technique of reading complex drawings by the method of auxiliary projection', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 76-81. (In Uzbek).

Ma'lumki, chizma geometriya fazoviy geometrik shakllarni tekislikda tasvirlash va bu tekis tasvirlar vositasida ularning orasidagi pozitsion va metrik munosabatlarni aniqlash usullarini o'rgatadi. Shuning uchun ham bu ishlarni amalga oshirish bevosita grafik ishlarni bajarish bilan bog'liq bo'lishi tabiiydir. Bu masalalarning ko'pchiligi faqat ikki (gorizontal va

frontal) ko'rinishda berilishi, masalani yechishda birmuncha qiyinchiliklarga olib keladi.

Berilgan ikki (gorizontal va frontal) ko'rinishdagi masalaning uchinchi (profil) ko'rinishini topish masalani yechayotgan o'quvchi yoki talabadan chuqur fazoviy tasavvurni talab qiladi. Albatta, klassik sirtlarning ya'ni kub, silindr yoki konuslarni fazoviy tasavvur qilish qiyin emas lekin, murakkab detal yoki sirtlarni uchinchi ko'rinishga ega bo'lmasdan tasavvur qilish tajribaga ega bo'lmagan o'quvchi yoki talaba uchun qiyinchilik tug'diradi. Ko'pchilik o'quvchi yoki talabalar pozitsion va metric masalalarni yechishda qiyinchiliklarga duch kelishlarining asosiy sababi ularda masalada berilgan sirt yoki shakl haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasliklaridir.

Shu bois, berilgan gorizontal va frontal proeksiyasiga ega bo'lgan sirtning profil proeksiyasini topish uchun yordamchi proeksiyalash usulidan foydalaniladi. Bu usul bizga berilgan sirtning fazodagi holatini tasavvur qilishga yordam beradi va chizmani o'qishni osonlashtiradi. Bu esa o'quvchi yoki talabalarni vaqtini tejashga va fanga qiziqishlarini oshiradi katta yordam beradi. Shu jumladan o'qituvchi uchun ham bir qator qulayliklar yaratadi.

Chizma geometriya fanida yordamchi proeksiyalash usulidan foydalanishdan asosiy maqsad, chizma geometriya faniga oid pozitsion va metric masalalarni yechishni va chizmani o'qishni osonlashtirishdir. O'quvchi yoki talabalarda fazoviy tasavvurni takomillashtirish va fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish.

Ma'lumki, prezidentimiz tomonidan ta'limga, o'sib kelayotgan yosh o'quvchilarga katta ahamiyat berilmoqda. Ularning uzluksiz bilim olishlari uchun ko'pgina qulayliklar yaratilmoqda, oliy o'quv yurtlarining yetuk mutahassislari tomonidan o'quvchilarning fan haqida ko'proq va qiziqarli ma'lumotlar olishlari uchun ko'plab adabiyotlar va pedagogic texnologiyalar yaratilmoqda. Biz ko'rib chiqadigan yordamchi proeksiyalash usuli ham o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini va fazoviy tasavvurlarini oshirishga qaratilgan.

Chizma geometriya fanida pozitsion va metric masalalar yechishning ikki asosiy usullari mavjud bo'lib, ular umumiy va hususiy usullardir. Umumiy usul ba'zan klassik ham deb atalib, u orqali hamma ko'rinishdagi masalalarni yechish imkoni mavjud. Umumiy usulning bunday imkoniyati bo'lishiga qaramasdan ba'zi masalalarni yechishda chizmalarda chiziqlar juda ko'payib ketib, uning yaqqoligini kamaytirib tasavvur qilish darajasini pasaytiradi.

Xususiy usullar esa ba'zi masalalar guruhini yechishda juda qo'l keladi, chunki unda chiziqlar soni kam bo'lib, tasavvur qilish osonlashadi. Lekin bu usullar ma'lum masalalar guruhi uchun juda qulay bo'lsa, boshqa bir masalalar uchun noqulay bo'lib chiqadi. Shuning uchun ham hususiy usullarni bilish bilan birga, ularda qulay bajariladigan masalalar guruhini ajrata olish vaqtini tejashga olib keladi. Mazkur maqolada biz yordamchi proeksiyalash usulining qulayliklarini va bu usulning fazoviy tasavvurni oshirishga beradigan yordamini ko'rib chiqamiz.

1 – rasm. a)

b)

1 - rasmda biz A nuqtaning fazodagi holatini (A) yordamchi proeksiyalash usulida topdik. a) rasmda biz A nuqtaning ikkita izi ya'ni (A') gorizontal va (A'') frontal izlari bilan berilganini ko'rishimiz mumkin. (A) esa nuqtaning fazodagi holati. b) rasmda ishlangan masalaning profil ko'rinishi berilgan.

2 - rasm

2- rasmda A,B kesmaning gorizontal ($A'=B'$) va frontal (A'' , B'') izi berilgan. Yordamchi tekislik yordamida topilgan fazoviy holati esa A,B dir.

Rasmda ko'rsatilgan kesmaning fazoviy holatini qurish jarayonida yordamchi ya'ni A'' dan A gacha bo'lgan, B'' dan B gacha bo'lgan chiziqlar o'zaro paralleldir.

3 – rasm

3-rasmda to'g'ri to'rtburchakning tepa yuzasini A,B,C,D ni yordamchi proeksiyalash usulidan foydalanib uning fazoviy ko'rinishini hosil qildik.

Bizga to'g'ri to'rtburchakning ikki ko'rinishi gorizontal (A',B',C',D') va frontal ($A''=B'',C''=D''$) ko'rinishlari berilgan edi, biz shu ikki ko'rinishdan foydalanib uning fazoviy holatini (A,B,C,D) qurdik.

Biz, 1- rasmda nuqtaga oid, 2 – rasmda kesimga oid va 3 – rasmda esa to'g'ri to'rtburchakka oid masalalarni ko'rib chiqdik. Yordamchi proeksiyalash usuli yordamida o'zingiz guvohi bo'lganingizdek qulay va oson usul bilan masalani yechimini topdik. Bu geometric shakllarning fazoviy holatini tasavvur qilish qiyin emas edi diyishingiz mumkin, albatta to'g'ri bu shakllarning hammasi kundalik hayotda uchratadigan shakllardir. Lekin, murakkab shakllar beriladigan bo'lsa(misol uchun ko'pburchaklar va h.k) ularning fazoviy holatini tasavvur qilish qiyinchilik tu'g'diradi. Biz 1,2,3 – rasmlarda foydalangan usul bilan ya'ni yordamchi proeksiyalash usuli orqali har qanday murakkab shaklning ham fazoviy holatini tuza olamiz.

4 – rasmda yuqorida 3-rasmda berilgan to'g'ri to'rtburchaning bir qismi kesik holatda berilgan. Shartli ravishda ya'ni tushunarli bo'lish uchun har bir yuzasini har hil rangda bo'yadik.

Och hovorang to'g'ri to'rtburchakning frontal proeksiyada va fazoviy holada bor, gorizontal proeksiyasida yo'q, buning sababi bizga berilgan shaklga yuqoridan ya'ni gorizontal qarasak bu yuza bir chiziq bo'lib ko'rinadi.

Qolgan ranglarda ham tegishli yuzaning rangi aks ettirilgan.

Maqoladan ya'ni, yordamchi proektsiyalash usulidan kutilayotgan natija, talabalarda fazoviy

tasavvurni oshirish va ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada mukammallashtirishdir. Chizma geometriya fanini maktablarda, shu sohaga ta'luqli kasb-hunar kollejlarda va mutahassisligi chizmachilik bo'lgan yo'nalishlar uchun qo'llanilishi bir qancha qulayliklar yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kolotov S.M. “ Вопросы теории изображений ” Издательство Киевского университета, 1972.
2. Chizma geometriya kursi: Oliy texnika o'quv yurt. Uchun darslik/ Sh. Murodov, L.Hakimov, P.Odilov va boshq.; Sh. Murodovning tahriri ostida. – T.: O'qituvchi, 1987. – 364b.
3. Геронимус Я.Л. Геометрический аппарат теории синтеза плоских механизмов. Государственное издательство физико-математической литературы. Москва 1962.
4. Murodov Sh, Hakimov L, Odilov P, Shomurodov A, Jumayev M. Chizma geometriya kursi. Toshkent “O'qituvchi” 1988.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Dilshodbekov Shoxboz Dilshodbek o'g'li**, dotsent, PhD [Дилшодбеков Шохбоз Дилшодбек угли, доцент, PhD], [Dilshodbekov D.Shoxboz Associate Professor, PhD]; manzil: Toshkent shahar Mirobod tumani Temiryo'lchilar ko'chasi 1-uy, [адрес: Мирабадский район г. Ташкента улица железнодорожников 1], [address: Mirabad district of Tashkent, 1 Zheleznodorozhnikov Street]